

**Evaluating Teacher Education Programs in Physical Education
Through the Lens of Constructivism**

**La Evaluación de los Programas de Formación Docente en
Educación Física a Través de la Lente del Constructivismo**

Para citar este trabajo:

Barzola Jaya, D. W. (2024). La Evaluación de los Programas de Formación Docente en Educación Física a Través de la Lente del Constructivismo. *Multidisciplinary Journal Educational Regent*, 1(1), 1-22. https://estrellaediciones.com/index.php/educational_regent/article/view/26

Autores:

Daniel Washington Barzola Jaya, MSc, Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, danielbarzola1183@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8495-6146>

Resumen

Contar con herramientas, métodos y técnicas adecuadas para evaluar el conocimiento pedagógico del contenido es clave para mejorar la calidad de los procesos de formación docente en el ámbito de la pedagogía. Este trabajo tuvo como finalidad compilar, analizar y resumir la información disponible sobre los instrumentos, técnicas y métodos utilizados para evaluar el conocimiento pedagógico del contenido en profesores de Educación Física, tanto en formación como en ejercicio profesional. Se llevó a cabo una revisión de alcance siguiendo un protocolo riguroso, centrada en investigaciones que emplearan herramientas específicas para evaluar el conocimiento pedagógico del contenido. Se incluyeron estudios en inglés, español y portugués, abarcando diseños transversales, cuasiexperimentales, y estudios que evaluaran consistencia interna y confiabilidad. La búsqueda de información se realizó en siete bases de datos académicas (Scopus, ProQuest, Central, ERIC, EBSCOhost - CINAHL, Redalyc y Dialnet), así como en sitios web de editoriales reconocidas (Taylor & Francis, Sage Journals, Springer) y Google Scholar. Del total de 1,199 estudios encontrados entre 2013 y 2023, solo 17 cumplieron con los criterios establecidos para su inclusión. En ellos, se identificaron seis tipos de instrumentos y nueve técnicas de recopilación de información. Los cuestionarios fueron los instrumentos más empleados, mientras que las entrevistas y las observaciones fueron las técnicas más utilizadas. El método de triangulación se destacó como el procedimiento más común. No obstante, se observó que la mayoría de los instrumentos carecían de reportes claros sobre su validez y confiabilidad. Se evidencia la necesidad urgente de realizar estudios que analicen las propiedades psicométricas de los instrumentos existentes, así como de desarrollar nuevas herramientas y validar las técnicas empleadas a través del juicio de expertos, para lograr una evaluación precisa y rigurosa del conocimiento pedagógico del contenido en docentes de Educación Física.

Palabras clave: Educación física y entrenamiento; evaluación docente; pedagogía; formación de profesores; revisión sistemática.

Abstract

Having appropriate tools, methods, and techniques to assess pedagogical content knowledge is essential for improving the quality of teacher education processes in the field of pedagogy. This study aimed to compile, analyze, and synthesize available information on the instruments, techniques, and methods used to evaluate pedagogical content knowledge in Physical Education teachers, both pre-service and in-service. A scoping review was conducted following a rigorous protocol, focusing on studies that utilized specific tools to assess pedagogical content knowledge. The review included studies published in English, Spanish, and Portuguese, covering cross-sectional, quasi-experimental designs, as well as studies that assessed internal consistency and reliability. The search was carried out across seven major academic databases (Scopus, ProQuest, Central, ERIC, EBSCOhost - CINAHL, Redalyc, and Dialnet), as well as in the official websites of prominent publishers (Taylor & Francis, Sage Journals, Springer) and Google Scholar. Out of a total of 1,199 studies identified between 2013 and 2023, only 17 met the inclusion criteria. Among these, six types of instruments and nine data collection techniques were identified. Questionnaires emerged as the most frequently used instruments, while interviews and observations were the most common techniques. Triangulation was identified as the most widely applied method. However, most instruments lacked clear evidence of validity and reliability. The findings highlight an urgent need for further research to examine the psychometric properties of existing instruments, to develop new evaluation tools, and to validate the techniques currently in

use through expert review, in order to ensure a precise and rigorous assessment of pedagogical content knowledge in Physical Education teachers.

Keywords:

Physical education and training; teacher assessment; pedagogy; teacher education; systematic review.

Introducción

El conocimiento pedagógico del contenido (CPC), originalmente introducido por Shulman (1986), y también referido como conocimiento didáctico del contenido (CDC) por otros autores, constituye un constructo esencial que integra de manera articulada los saberes disciplinares y las habilidades pedagógicas necesarias para una enseñanza eficaz Yohanes et al. (2024). Dicho conocimiento especializado se desarrolla a lo largo de la experiencia profesional docente y permite abordar los contenidos curriculares de modo que se facilite su comprensión profunda y significativa por parte del estudiantado Loughran et al. (2012). Desde su formulación, el CPC ha sido objeto de extensas investigaciones en diversas disciplinas y contextos educativos, consolidándose como uno de los principales predictores de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje Baumert & Kunter (2013); Haron et al., (2021); Iserbyt et al., (2020).

En este sentido, Shulman (1987) concibió el CPC como el resultado de la interacción entre el conocimiento del contenido disciplinar y el conocimiento pedagógico que posee el docente sobre cómo enseñar dicho contenido. Posteriormente, Grossman (1990) amplió esta visión mediante la identificación de tres componentes fundamentales: el conocimiento del contenido (CC), el conocimiento pedagógico (CP) y el conocimiento del contexto (CT). A partir de este modelo inicial, Magnusson et al. (1999) propusieron una estructura más compleja, incorporando las orientaciones para la enseñanza (OE), el conocimiento de estrategias y representaciones didácticas (CEyR), el conocimiento del currículo (CCU) y el conocimiento sobre el aprendizaje de los estudiantes (CAE), estableciendo así un esquema más integrador y multifacético. A su vez, Park y Oliver (2008) añadieron un componente adicional relacionado con el desempeño y la efectividad docente, ampliando las posibilidades de análisis y aplicación del concepto.

Junto a estos avances, se han propuesto otros tipos de conocimiento vinculados al CPC, tales como el conocimiento del contenido común (CCC) (Tossavainen, 2022), el conocimiento del contenido especializado (CCE) (Jeschke et al., 2021), el conocimiento del horizonte matemático (Mosvold & Fauskanger, 2014) y el razonamiento pedagógico específico del contenido (RPEC) (Talanquer, 2014), los cuales complementan y enriquecen la comprensión del constructo.

Como resultado de este constante desarrollo teórico y empírico, se celebró la primera cumbre internacional de investigadores del CPC, cuyo principal objetivo fue construir un modelo conceptual unificado que integrara las distintas aproximaciones al CPC y facilitara su investigación Gess-Newsome (2015). Producto de esta reunión, se propuso el Modelo de Consenso Refinado del CPC (MCR-CPC), el cual distingue entre el CPC declarado (CPCD), que se manifiesta en las prácticas docentes observables; el CPC personal (CPCP), expresado a través de discursos o escritos del profesorado; y el CPC colectivo (CPCC), compartido entre comunidades académicas de práctica (Carlson & Daehler, 2019). La continua revisión y actualización del concepto da cuenta de su relevancia dentro del ámbito de las ciencias de la educación.

En el contexto específico de la Educación Física (EF), el CPC adquiere una relevancia aún mayor debido a la diversidad de escenarios y desafíos que enfrentan los docentes para promover aprendizajes significativos Meier (2021). La EF, como disciplina, no solo persigue el desarrollo de las capacidades físicas, sino que además busca fomentar hábitos saludables, actitudes positivas hacia el movimiento y el ejercicio, así como habilidades sociales y emocionales Backman et al. (2020); Corbin, (2021); Habyarimana et al. (2022). A través de estas prácticas, la EF contribuye de manera decisiva al desarrollo integral, la salud y el bienestar de los individuos Iserbyt et al. (2020).

Por ello, el profesorado de EF requiere dominar un amplio y sólido conocimiento del contenido (CC), que abarca áreas como la fisiología del ejercicio, la sociología del deporte, la biomecánica, la historia y filosofía del deporte, el control motor, la pedagogía del deporte, la corporeidad Barker et al. (2023) y la motricidad humana Pazos-Couto et al. (2020). No obstante, este conocimiento disciplinar debe articularse con un conocimiento pedagógico (CP) profundo, que permita diseñar e implementar estrategias didácticas pertinentes, inclusivas y efectivas para facilitar el aprendizaje.

A pesar de la importancia del CPC, evaluar la efectividad docente en EF representa un reto considerable Dyson (2014); Pišot et al. (2014). Sin embargo, investigaciones recientes reflejan un creciente interés en identificar prácticas de enseñanza eficaces dentro de la EF Jensen et al. (2019); Lai & Peng, (2020); Metzler, (2014); Seidel & Shavelson (2007). En esta línea, Montoya (2023) realizó una revisión sistemática que identificó 32 estudios centrados en el CPC en EF, abordando tanto el ámbito escolar, como el deporte escolar y la formación inicial de docentes.

No obstante, persisten importantes limitaciones en la existencia de instrumentos válidos y fiables para la evaluación del CPC en EF Ball et al. (2008), debido a la complejidad inherente al constructo y la falta de consensos respecto a sus dimensiones y modelos. El desarrollo de herramientas adecuadas enfrenta diversos obstáculos Nilsson & Loughran (2012); Settlage (2013), razón por la cual los estudios suelen recurrir a métodos cualitativos, tales como entrevistas y narrativas Atay et al. (2010), registros de aula Barendsen & Henze (2019), videgrabaciones Park & Oliver (2008), rúbricas y diarios de campo Chan et al. (2019), mapas conceptuales (Park & Chen, 2012), representaciones del contenido Coetzee et al. (2022) y repertorios de experiencias profesionales Loughran et al. (2001). Otros instrumentos se centran en las percepciones de docentes y estudiantes, como cuestionarios Jang, (2010); Jang et al. (2009); Martin & Jamieson-Proctor (2020) o pruebas escritas Kirschner et al. (2016). Sin embargo, se observa una marcada carencia de pruebas estandarizadas, como los instrumentos de opción múltiple basados en CPC, que permitan evaluar este conocimiento de manera objetiva y transversal a diversas disciplinas Lieberei et al. (2023).

Ante este panorama, se constata una falta de claridad y consenso respecto a los métodos, técnicas e instrumentos empleados para evaluar el CPC en docentes de EF, tanto en ejercicio como en formación inicial. Por tal motivo, la presente revisión de alcance tiene por objetivo organizar, integrar y sintetizar la evidencia empírica disponible sobre las herramientas e instrumentos utilizados para evaluar el CPC en EF, examinando sus características, dominios, propiedades psicométricas, fortalezas y debilidades. Asimismo, esta revisión busca ofrecer un marco conceptual riguroso y actualizado que permita visibilizar los principales instrumentos, técnicas y métodos, enfatizando su relevancia para la evaluación del CPC y el desarrollo profesional docente.

Este trabajo resulta especialmente pertinente, en tanto que contribuirá a fortalecer los procesos de formación inicial y continua de los docentes de EF, ofrecerá herramientas concretas para la mejora de su práctica profesional y orientará futuras investigaciones, permitiendo identificar vacíos y desafíos persistentes en la enseñanza de la EF. En consecuencia, la pregunta de investigación que guía este estudio es la siguiente: ¿Qué instrumentos, técnicas y métodos se han utilizado para evaluar el conocimiento pedagógico del contenido en docentes de Educación Física, tanto en formación inicial como en ejercicio profesional?

Materiales y métodos

Protocolo y Registro

La presente revisión de alcance se llevó a cabo siguiendo las pautas establecidas por la declaración PRISMA-ScR (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews) (Tricco et al., 2018). El protocolo definitivo de esta revisión fue registrado de forma prospectiva el 13 de diciembre de 2023 en la plataforma Open Science Framework (OSF), y está disponible para su consulta en el siguiente enlace: osf.io/cv5bf, con el identificador DOI: 10.17605/OSF.IO/CV5BF.

Para establecer los criterios de selección y los objetivos precisos de esta revisión de alcance, se utilizó el acrónimo PCC (Población, Concepto y Contexto), tal como lo sugieren Pollock et al. (2023). La Población estudiada incluye a docentes de Educación Física (EF) en formación o en ejercicio, así como a aquellos profesionales en el área de ciencias del deporte. El Concepto central hace referencia a los métodos y herramientas empleados para evaluar o medir el Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC), y el Contexto corresponde a las clases de EF, tanto en entornos escolares como al aire libre.

Se incluyeron estudios publicados entre enero de 2013 y diciembre de 2023, abarcando así un periodo que permite observar los avances en las metodologías de evaluación antes y después de la implementación del Modelo de Consenso Refinado (MCR) del CPC. Dado que los autores dominan los idiomas: español, inglés y portugués, los estudios seleccionados se limitaron a estos idiomas, lo que asegura una comprensión más precisa y profunda de los contenidos. Además, se aceptaron estudios de enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos, con el fin de obtener una visión integral de los métodos empleados para evaluar el CPC.

Se excluyeron aquellos trabajos que abordaban únicamente el conocimiento disciplinar o de contenido, o aquellos que trataban únicamente los aspectos pedagógicos generales, sin considerar el CPC de manera integral. También se eliminaron los estudios que no detallaban adecuadamente los métodos y herramientas de medición, ya que esta información es fundamental para evaluar la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. Estos criterios de inclusión y exclusión aseguran que los estudios seleccionados sean pertinentes y de alta calidad.

Para la identificación de artículos relevantes, se realizaron búsquedas exhaustivas en diversas bases de datos electrónicas de renombre, tales como Scopus, ProQuest, Central, ERIC, EBSCOhost (CINAHL), Redalyc y Dianet. Además, se consultaron las páginas web de editoriales académicas como Taylor & Francis, SAGE Journals y Springer. Para complementar la búsqueda, también se utilizó Google Scholar (Google Académico), lo que permitió ampliar aún más el espectro de

artículos relevantes. Los registros obtenidos fueron gestionados y organizados mediante el software Mendeley Reference Manager.

La estrategia de búsqueda adoptada fue precisa y consistente, utilizando la siguiente combinación de términos clave: "physical education" AND "pedagogical content knowledge" AND "evaluation". Esta estrategia se adaptó según las especificidades de cada base de datos. Las búsquedas se realizaron entre los días 20 y 30 de septiembre de 2023, y se efectuó una revisión final en enero de 2024, sin que se reportaran nuevas publicaciones relevantes. Los detalles de los patrones de búsqueda y los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Resultados de la Estrategia de Búsqueda y las Bases de Datos

Base de Datos / Motor de Búsqueda	Fecha	Ecuación de Búsqueda	Número de Resultados
SCOPUS	20/09/2023	"Physical Education" AND "Pedagogical content knowledge" AND evaluation	6
ProQuest	22/09/2023	"Physical Education" AND "Pedagogical content knowledge" AND evaluation	18
ProQuest (Central)	22/09/2023	"Physical Education" AND "Pedagogical content knowledge" AND evaluation	139
ERIC	22/09/2023	"Physical Education" AND "Pedagogical content knowledge"	152
EBSCOhost	22/09/2023	"Pedagogical content Knowledge" AND "Physical education" AND Evaluation	28
REDALYC	22/09/2023	"Pedagogical content Knowledge"	44
DIANET	22/09/2023	"Conocimiento pedagógico de contenido" AND "Educación física"	8
Google Académico	23/09/2023	"Pedagogical content Knowledge" AND "Physical education"	394
Taylor & Francis	27/09/2023	"Physical Education" AND "Pedagogical content knowledge" AND evaluation	265
SAGE Journals	29/09/2023	"Physical Education" AND "Pedagogical content knowledge" AND evaluation	88
Springer	30/09/2023	"Physical Education" AND "Pedagogical content knowledge" AND evaluation	57
Total			1199

La selección de los estudios fue realizada por dos revisores independientes (identificados como JE-CB y EJ-PS), quienes examinaron las bases de datos de acuerdo con las ecuaciones de búsqueda predefinidas. Posteriormente, los revisores se reunieron para discutir los resultados de la selección de estudios. En caso de discrepancias, se consultó a un tercer revisor (ML-CS), quien facilitó la resolución de desacuerdos. El proceso completo de identificación, selección, evaluación de la elegibilidad y la inclusión de estudios se presentó de acuerdo con las directrices de la declaración PRISMA 2020 (Page et al., 2021), tal como se muestra en la Figura 1.

Gráfico 1

Diagrama de flujo

Fuente: elaboración propia

Resultados

A partir del estudio de diversas fuentes, se identificaron distintas concepciones evaluativas que responden a dos enfoques constructivistas principales. De este modo, se establecieron dos grandes categorías para su clasificación: a) el constructivismo endógeno y b) el constructivismo sociocultural o dialéctico. Aunque en la bibliografía analizada se presentan diferentes formas de entender la evaluación desde una perspectiva constructivista, el enfoque del estudio no se centró en su relación con asignaturas específicas, sino en la manera en que estas concepciones se

distribuyen a lo largo de los programas académicos. Esto evidencia que una misma asignatura puede reflejar múltiples enfoques de evaluación y, por ende, integrar tanto el constructivismo endógeno como el sociocultural.

Esta revisión de alcance abarcó un total de 17 artículos provenientes de 11 países diferentes. En la **Tabla 2** se presenta un resumen de los estudios incluidos en la revisión. De estos, seis (35%) se originaron en Estados Unidos, dos (12%) en Chile, y los demás provienen de Alemania, Austria, Brasil, China, Colombia, Corea, España, India y Portugal, con un solo artículo de cada uno de estos países, lo que representa el 53% del total. En cuanto al idioma de publicación, 13 artículos (76%) fueron escritos en inglés, tres (18%) en español y uno (6%) en portugués. Respecto a los diseños metodológicos, seis artículos (35%) utilizaron un enfoque cuasiexperimental, seis (35%) fueron estudios transversales, tres (18%) cualitativos, uno (6%) un enfoque mixto y uno (6%) longitudinal (ver **Tabla 2**).

Tabla 2

Descripción de los estudios incluidos en la revisión

País	Autores y Año	Tipo de Estudio	Muestra	Objetivo
Chile	Almonacid-Fierro et al. (2018)	Cualitativo	6 docentes de EF	Describir el CPC declarado por los profesores en el aula.
Chile	Almonacid-Fierro et al. (2018)	Transversal	203 docentes	Diseño y validación de un cuestionario para medir el CDC en EF.
Portugal	Araujo et al. (2017)	Longitudinal	1 docente y 21 estudiantes	Analizar el desarrollo del CPC docente a lo largo de tres ciclos formativos.
España	Castejón Oliva y Fuentes-Guerra (2017)	Mixto	18 docentes (14 hombres y 4 mujeres)	Identificar las percepciones docentes respecto al CC y al CPC135.
Estados Unidos	Chang et al. (2020)	Cuasiexperimental	Estudiantes de primer y segundo grado	Analizar la influencia del CC docente en las etapas de desarrollo de los estudiantes.
Estados Unidos	Inssok (2021)	Transversal	21 docentes	Explorar las manifestaciones del CPC en diversos componentes de la instrucción.
Estados Unidos	Iserbyt et al. (2017)	Cuasiexperimental	1 docente y 64 estudiantes	Analizar el impacto de los cambios instruccionales en el CPC y el rendimiento estudiantil.

Estados Unidos	Kim y Ko (2020)	Cuasiexperimental	6 docentes y 76 estudiantes de sexto a octavo grado	Examinar las diferencias en el CC según la experiencia docente en voleibol.
Estados Unidos	Lee et al. (2016)	Cuasiexperimental	32 docentes	Describir el CPC en distintas unidades de enseñanza.
Estados Unidos	Ward et al. (2015)	Cuasiexperimental	4 docentes y 96 estudiantes	Evaluar la eficacia de un taller sobre CM y su efecto en el CPC de los docentes.
China	Jiang et al. (2023)	Transversal	2 docentes y 332 estudiantes de quinto y sexto grado	Analizar la influencia del CC docente en el desarrollo de los estudiantes en clases de EF.
Brasil	Marcon et al. (2015)	Cualitativo	8 estudiantes universitarios (futuros docentes de EF)	Examinar las prácticas de enseñanza relacionadas con el CDC.
Alemania	Meier (2020)	Cuasiexperimental	511 estudiantes	Creación y validación de un instrumento para evaluar el CPC de docentes de EF.
Austria	Meier (2021)	Transversal	622 estudiantes (431 de EF y 191 de ciencias del deporte)	Medir el CPC y su relación con otras variables académicas.
Colombia	Montoya et al. (2022)	Transversal	146 estudiantes	Diseño y validación de un cuestionario para evaluar el CPC en docentes en formación durante su etapa de prácticas.
India	Namgail y Mahadik (2021)	Transversal	19 docentes	Evaluar el CPC en la planificación y ejecución de las clases de EF.
Corea del Sur	Song (2021)	Cualitativo	265 docentes	Explorar la estructura subyacente del CPC en el contexto de la enseñanza de la EF.

Fuente: Elaboración propia

En relación con los participantes considerados en los estudios analizados, se identificaron un total de 578 docentes de Educación Física (EF), cuyas muestras oscilaron entre uno y 265 participantes por estudio. Asimismo, se reportó una muestra global de 1,977 estudiantes, con tamaños que fluctuaron entre ocho y 622 sujetos. En cuanto a la composición de las muestras, ocho investigaciones (47%) se centraron exclusivamente en docentes, cuatro (24%) abordaron

únicamente a estudiantes, y cinco estudios (29%) incluyeron tanto a docentes como a estudiantes dentro de sus diseños metodológicos (véase Tabla 2).

Respecto a los componentes específicos del Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC), se observa una tendencia a evaluar dimensiones particulares de dicho conocimiento. En este sentido, el conocimiento del contenido (CC) fue abordado en siete estudios (41%), mientras que el conocimiento sobre el aprendizaje de los estudiantes (CAE) fue objeto de análisis en cuatro investigaciones (23%). Por su parte, el conocimiento pedagógico (CP) fue examinado en tres estudios (18%), al igual que el conocimiento sobre estrategias y representaciones didácticas (CEyR) y el conocimiento de contenido especializado (CCE), cada uno considerado en tres investigaciones (18%).

Adicionalmente, se identificaron otras dimensiones del CPC, tales como el conocimiento de contenido común (CCC) en dos estudios (12%), el conocimiento pedagógico de contenido enunciado (CPCe) en dos investigaciones (12%), el conocimiento del contexto (CT) también en dos estudios (12%), así como el conocimiento para la evaluación del aprendizaje (CEA), presente en una investigación (6%), y el conocimiento específico de contenido (CEC). Es importante destacar que nueve estudios (29%) abordaron el CPC de manera integral, sin centrarse en componentes particulares (véase Tabla 2).

En cuanto a las herramientas metodológicas utilizadas para la evaluación del CPC en docentes de EF, tanto en formación como en ejercicio, se identificaron seis instrumentos principales. Cabe señalar que seis de los estudios (35%) emplearon simultáneamente tres o más instrumentos, con una marcada preferencia por los cuestionarios de autoinforme, los cuales fueron aplicados en 35% de las investigaciones. Asimismo, se recurrió de manera significativa a técnicas de observación sistemática del docente en el contexto de aula en 29% de los estudios, así como a entrevistas semiestructuradas en 24% de los casos, evidenciando así un enfoque metodológico mixto que combina procedimientos cuantitativos y cualitativos para una evaluación más robusta y completa del CPC.

Tabla 3

Se presenta cada uno de los instrumentos, técnicas y métodos utilizados en los estudios.

Autor	Instrumento(s)/Técnicas	Dominios/ Categorías	Fiabilidad	Validez	Método
Almonacid-Fierro et al., (2018)	Entrevistas	CPC	N	N	Teoría fundamentada (codificación y categorización)
Almonacid-Fierro et al., (2018)	Cuestionario	CDC	α de Cronbach 0,75	V de Aiken \geq 0,83	Análisis factorial exploratorio
Araujo et al., (2017)	Observaciones de videgrabaciones, notas de campo, entrevistas	CCC, CPC, CCE	N	N	Análisis deductivo, triangulación de información
Castejón Oliva & Fuentes-Guerra (2017)	Entrevistas y cuestionario	CC y CPC	N	N	Análisis de discurso y análisis estadístico

Chang, (2020)	Taller de desarrollo profesional	CC, CPC	N	N	Modelo lógico
Inssok, (2021)	Pruebas escritas	CC, CPCe	N	N	Análisis estadístico
Iserbyt et al., (2017)	Representaciones verbales (analogías, metáforas), representaciones visuales (imágenes, diagramas, gestos), tarjetas de tareas y videgrabaciones	CEyR	N	N	Triangulación de información, análisis estadístico
Jiang et al., (2023)	Taller de desarrollo profesional	CCC, CCE, CPC	N	N	Análisis estadístico
Kim & Ko., (2020)	Pruebas verbales mapa de contenido videgrabaciones	CC, CCE, CPCD	N	N	Análisis estadístico
Lee et al., (2016)	Observaciones, ensayos, representaciones verbales y visuales, tareas	CAE, CEyR	N	N	Triangulación de información, análisis estadístico
Marcon et al., (2015)	Entrevistas, observaciones, cuestionario, notas de campo	CC, CAE, CP, CT	N	N	Triangulación de la información
Meier, (2020)	Cuestionario CPC-EF (20 ítems)	CPC	N	Índice de ajuste comparativo en muestras independientes	Análisis factorial exploratorio
Meier, (2021)	Cuestionario CPC-EF (15 ítems), representaciones y explicaciones	CEyR, CAE	N	N	Análisis multivariados
Montoya et al., (2022)	Cuestionario	CPC	α de Cronbach 0,9	Coefficiente de validez del contenido de 0,92	Análisis factorial exploratorio
Namgail, & Mahadik, (2021)	Prueba escrita, observaciones, lista de verificación	CPC	N	N	Análisis correlacional de Spearman
Song, (2021)	Escala de verificación CPC-EF (21 ítems)	CC, CP, filosofía educativa, CAE, CCU y CT	α de Cronbach 0,85	Fit index	Análisis factorial exploratorio y confirmatorio
Ward et al., (2015)	Observaciones	CAE, CP	N	N	Triangulación de la información, análisis estadístico

Fuente: elaboración propia

Dentro de los instrumentos identificados para la evaluación del Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) en docentes de Educación Física (EF), destacan principalmente los cuestionarios estructurados, los cuales reportan adecuadas propiedades psicométricas de validez y fiabilidad.

En este sentido, Almonacid-Fierro et al. (2018) diseñaron un instrumento destinado a medir el Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) en docentes de EF, compuesto por siete dimensiones que abarcan diversos ámbitos del quehacer docente, tales como: conocimiento pedagógico, conocimiento específico de EF, estrategias de enseñanza, evaluación, currículo, gestión del aula, y la relación entre teoría y práctica. Este cuestionario, basado en autoinforme mediante escala Likert, mostró buenos indicadores psicométricos, como un alfa de Cronbach de 0,75, una validez de contenido V de Aiken $\geq 0,83$, además de un análisis factorial exploratorio que evidenció una adecuada adecuación muestral ($KMO = 0,930$), una prueba de esfericidad de Bartlett significativa ($p < 0,001$) y una varianza explicada del 69,72% distribuida en siete factores.

Por su parte, Meier (2020) elaboró y validó el instrumento CPC-EF, diseñado para evaluar el CPC en futuros docentes de EF en Alemania. Este cuestionario está conformado por cuatro dimensiones clave, relacionadas con el conocimiento para conceptualizar la EF desde una perspectiva múltiple, la capacidad reflexiva sobre las clases, el conocimiento de las concepciones erróneas de los estudiantes en relación al rendimiento físico, y las dificultades que estos presentan al aprender contenidos corporales. El instrumento, de autoinforme y compuesto por 15 ítems, alcanzó adecuados índices psicométricos, destacando un KMO de 0,76, una prueba de Bartlett significativa ($\chi^2 = 2254,84$, $gl = 190$, $p < 0,001$), lo que permitió un análisis factorial exploratorio que respalda su validez estructural.

Asimismo, Montoya et al. (2022) desarrollaron un instrumento para la evaluación del CPC en docentes en formación, particularmente en el contexto del prácticum. Este cuestionario se compone de 36 ítems distribuidos en siete dimensiones, que incluyen: conocimiento pedagógico, conocimiento del contexto, conocimiento sobre evaluación, estrategias de enseñanza, conocimiento de los estudiantes, conocimiento experiencia y conocimiento disciplinar. Los análisis psicométricos arrojaron un alfa de Cronbach de 0,90, y un índice de validez de contenido de 0,92, confirmando su robustez como herramienta evaluativa.

Por otro lado, Song (2021) diseñó en Corea una escala específica de CPC-EF, destinada a docentes de EF, la cual se compone de seis dimensiones y 21 ítems, abordando aspectos como el conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico, filosofía educativa, evaluación del aprendizaje, currículo y conocimiento del entorno o contexto escolar. Esta escala mostró un alfa de Cronbach de 0,85, un KMO de 0,910, y una prueba de esfericidad de Bartlett ($\chi^2 = 4952,680$; $p = 0,000$), además de una varianza explicada del 63,5%, evidenciando así su solidez psicométrica.

En cuanto a los métodos utilizados para el análisis e interpretación de los datos, se identificó una diversidad de enfoques que aportan distintas perspectivas para el estudio del CPC. Entre estos, destaca el análisis del discurso docente, que permite una comprensión profunda del conocimiento profesional, aunque implica un proceso laborioso de codificación y análisis. De igual modo, la teoría fundamentada facilita la generación de nuevas categorías teóricas emergentes desde los datos, aunque requiere un alto grado de experticia y rigor metodológico. El análisis deductivo, por su parte, permite una interpretación sistemática al contrastar los hallazgos con marcos teóricos existentes, proporcionando solidez conceptual a los resultados.

Asimismo, la triangulación de datos se presenta como una estrategia recurrente para fortalecer la validez y la confiabilidad de los estudios, al combinar distintas fuentes de información, aunque su implementación puede resultar compleja debido a la necesidad de integrar múltiples perspectivas. El modelo de marco lógico, por otro lado, ofrece una estructura organizada para planificar y evaluar investigaciones centradas en el CPC, aunque su rigidez puede limitar la exploración de interacciones complejas entre los componentes del conocimiento docente.

Finalmente, las técnicas estadísticas e inferenciales se utilizan para sustentar empíricamente los hallazgos y realizar generalizaciones; no obstante, estas técnicas no resultan adecuadas para analizar en profundidad procesos cualitativos, ya que no permiten captar la riqueza del contexto ni las reflexiones subjetivas del docente.

En conjunto, se evidencia una amplia variedad de instrumentos y metodologías que, aunque presentan ventajas y limitaciones específicas, enriquecen la comprensión del Conocimiento Pedagógico del Contenido en el ámbito de la Educación Física.

Discusión

Esta revisión de alcance ha permitido organizar, integrar y sintetizar de manera sistemática la información disponible acerca de los instrumentos y métodos utilizados para la evaluación del Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) en docentes de Educación Física (EF), tanto en formación inicial como en ejercicio profesional. A través del análisis de la literatura, se identificaron diversos instrumentos y estrategias de evaluación aplicados en diferentes contextos geográficos, lo que pone de manifiesto el interés global por estudiar la naturaleza compleja y multifacética del CPC en la EF.

Entre los principales componentes evaluados mediante estos instrumentos, destacan el conocimiento del contenido específico, el conocimiento pedagógico, las estrategias de enseñanza y las representaciones mentales del docente. Sin embargo, cabe señalar que solo un instrumento se orienta específicamente a evaluar el conocimiento curricular, lo cual indica que esta dimensión aún requiere mayor atención en la investigación.

En cuanto a los instrumentos identificados, se destacan seis cuestionarios de auto-reporte, que permiten obtener información de amplias muestras de docentes de manera estandarizada. A estos se suman otras herramientas como entrevistas, observaciones de clases, pruebas escritas, notas de campo, ensayos, mapas conceptuales, grabaciones en video, representaciones gráficas y talleres, los cuales facilitan una comprensión más profunda de las prácticas pedagógicas y del conocimiento que movilizan los docentes en su quehacer profesional. No obstante, la diversidad y riqueza de estas técnicas exigen un análisis riguroso y detallado de los datos, por lo que resulta fundamental contar con protocolos bien definidos para minimizar los posibles sesgos en la recolección y tratamiento de la información.

La combinación de métodos cuantitativos y cualitativos pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque integral y multidimensional para evaluar el CPC de los docentes de EF de manera más completa y precisa.

Además, estos seis instrumentos identificados se añaden a los 63 instrumentos documentados por Leo et al. (2023), destinados a evaluar las prácticas metodológicas y estrategias de enseñanza en

EF con el propósito de optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, es pertinente mencionar otras herramientas desarrolladas para medir competencias docentes en EF, como las propuestas por Palacios et al. (2019) y Cocca et al. (2023).

Por otro lado, se hallaron instrumentos diseñados específicamente para valorar componentes particulares del CPC, como el instrumento elaborado por Emmanouilidou et al. (2012) para medir el Conocimiento de Evaluación del Aprendizaje (CEA) en una muestra de docentes de EF griegos, así como los desarrollados por Tsuda et al. (2022, 2023) para evaluar el conocimiento de contenido común en la enseñanza de deportes como voleibol y fútbol. También se identificaron instrumentos centrados en el mapeo de contenidos (Ward et al., 2017) y en el conocimiento tecnológico-pedagógico del contenido para docentes de EF.

De igual forma, se constató que los estudios de enfoque mixto, los cuales combinan cuestionarios, entrevistas y observaciones, resultan especialmente valiosos para lograr un análisis más profundo y una triangulación efectiva de datos, aumentando así la validez y robustez de los hallazgos.

Respecto a la estructura de los cuestionarios, se observó una gran heterogeneidad en cuanto al número de ítems y las dimensiones que buscan evaluar. También se evidenció variabilidad en los niveles de confiabilidad y validez reportados. Un aspecto común fue que los instrumentos identificados están disponibles únicamente en inglés, lo cual podría limitar su aplicación internacional. Además, muchos estudios no publican los instrumentos completos, por lo que se podría requerir solicitar autorización directa a los autores para su uso. En cuanto a los marcos conceptuales, se observó que la mayoría de los instrumentos se basan en el modelo de los cinco componentes del CPC de Magnusson et al. (1999). No obstante, se sugiere actualizar estos marcos conforme al Modelo de Consenso Refinado (MCR) propuesto por Carlson y Daehler (2019), el cual refleja los avances recientes en la comprensión del CPC.

En lo relativo a los métodos de análisis de datos, los estudios recurrieron a estrategias variadas, destacándose el uso de la triangulación de información, así como de análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, especialmente en la validación de los cuestionarios, como fue el caso del instrumento de Meier (2021).

Entre los principales aportes de esta revisión, se destaca la amplitud y rigor en la búsqueda de literatura, realizada en las principales bases de datos de educación, ciencias sociales, deporte y áreas afines, lo que permitió reunir la mayor cantidad posible de evidencia relevante. Esta revisión se desarrolló siguiendo cuidadosamente las recomendaciones metodológicas establecidas en la declaración PRISMA-ScR.

No obstante, también se identificaron algunas limitaciones relevantes. La restricción de los estudios a publicaciones en inglés, portugués y español, dentro del periodo 2013-2023, pudo haber dejado fuera aportes importantes en otros idiomas o de años anteriores. Por ello, se sugiere ampliar el rango temporal y lingüístico de futuras búsquedas para lograr una visión más amplia y diversa del tema. Asimismo, varias de las investigaciones analizadas presentaban diseños metodológicos con ciertas deficiencias, lo que puede afectar la validez de los resultados, por lo que se recomienda priorizar estudios con diseños sólidos y validados.

Por último, la diversidad de marcos conceptuales y metodológicos empleados en los estudios revisados, junto a la variación de los instrumentos utilizados, dificulta la comparación y

generalización de los hallazgos, lo que evidencia la necesidad de establecer un marco teórico unificado y de homogeneizar los instrumentos y procedimientos de evaluación, a fin de facilitar futuras investigaciones sobre el CPC en Educación Física.

Conclusión

La comprensión profunda de los instrumentos, técnicas y métodos disponibles para la evaluación del CPC resulta fundamental para optimizar las prácticas pedagógicas de los docentes, lo que, a su vez, tiene un impacto directo en la mejora de la calidad educativa. La aplicación de los recursos de medición del CPC permite establecer líneas de base claras, facilitando el diseño de programas de formación más efectivos, así como la evaluación continua del desempeño docente. Además, proporciona datos relevantes para la investigación educativa, apoya la toma de decisiones y el diseño de políticas educativas más ajustadas a las realidades del sistema educativo, y fomenta la innovación pedagógica. Este enfoque asegura una formación docente de alta calidad, garantizando que las evaluaciones sean pertinentes y adecuadas para los diversos contextos culturales y educativos, respondiendo de manera efectiva a las necesidades de docentes y estudiantes.

La revisión de alcance presentada ofrece una panorámica integral de los instrumentos, técnicas y métodos utilizados para evaluar el CPC, detallando sus características, dominios, propiedades psicométricas y limitaciones. Asimismo, resalta la necesidad de seguir desarrollando instrumentos de evaluación rigurosos y prácticos, que sean flexibles y adaptables a diferentes contextos educativos. De los instrumentos identificados, los más empleados fueron los cuestionarios, las observaciones y las entrevistas, destacando los cuestionarios como los más prevalentes. Sin embargo, solo el 50% de los estudios que emplearon estos instrumentos reportaron evidencia sobre su fiabilidad.

La revisión también subraya la necesidad de crear nuevos instrumentos más adecuados para la evaluación del CPC, incorporando tecnologías digitales que optimicen la medición de este constructo. Es fundamental que se lleve a cabo un proceso de adaptación cultural y lingüística de los instrumentos existentes, con el fin de asegurar su aplicabilidad en diversos contextos educativos.

Este estudio establece una base sólida de recursos para la evaluación del CPC en docentes de Educación Física, sirviendo como punto de partida para el diseño y validación de nuevos instrumentos. Además, resalta la importancia de estandarizar los procedimientos para evaluar el CPC en dicho contexto. Se recomienda que las futuras investigaciones se concentren en evaluar y validar las propiedades psicométricas de los instrumentos existentes, así como en su aplicación en diferentes poblaciones y contextos educativos.

Con respecto a las recomendaciones para futuras investigaciones, se sugiere la integración de metodologías innovadoras basadas en tecnologías digitales en la evaluación del CPC y la creación de un repositorio de instrumentos y técnicas que permita la estandarización de los procesos de evaluación. Los hallazgos de esta revisión podrían ser determinantes para el diseño de programas de formación docente basados en el CPC y para promover prácticas pedagógicas fundamentadas en evidencia.

A los futuros docentes de Educación Física, se recomienda la incorporación de estos instrumentos en la evaluación del desempeño docente, así como la participación en programas de formación

orientados al desarrollo del CPC. Además, se sugiere adaptar los instrumentos a los diferentes contextos educativos y culturales, explorar las tecnologías digitales emergentes en la evaluación y aplicar una perspectiva ética y reflexiva en su implementación.

Referencias Bibliográficas

Almonacid-Fierro, A., Feu, S., & Vizuete, M. (2018). Validación de un cuestionario para medir el Conocimiento Didáctico del Contenido en el profesorado de Educación Física. *Retos*, 34, 132-137. <https://doi.org/10.47197/retos.voi34.58590>

Almonacid-Fierro, A., Merellano-Navarro, E., Feu-Molina, S., y Vizuete Carrizosa, M. (2018). Conocimiento Pedagógico del Contenido: Un estudio Cualitativo en el Profesorado de Educación Física. *Rev.Ib.CC. Act. Fís. Dep*, 8(7), 1-13. <https://doi.org/10.24310/riccafd.2018.v7i3.5519>

Araújo, R. M. F., Hastie, P. A., de Assunção Bessa Pereira, C. H., y Mesquita, I. M. R. (2017). The evolution of student-coach's pedagogical content knowledge in a combined use of sport education and the step-game-approach model. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 22(5), 518-535. <https://doi.org/10.1080/17408989.2017.1294668>

Atay, D., Kaslioglu, O., y Kurt, G. (2010). The pedagogical content knowledge development of prospective teachers through an experiential task. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 1421- 1425. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.212>

Backman, E., Nyberg, G., y Larsson, H. (2020). Moving beyond rigid orthodoxies in the teaching and assessment of movement in Swedish physical education teacher education: A student perspective. *European Physical Education Review*, 26(1), 111-127. <https://doi.org/10.1177/1356336X19837287>

Backman, E., Pearson, P., Y Forrest, G. J. (2019). The value of movement content knowledge in the training of Australian PE teachers: perceptions of teacher educators. *Curriculum Studies in Health and Physical Education*, 10(2), 187-203. <https://doi.org/10.1080/25742981.2019.1596749>

Ball, D. L., Thames, M. H., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching: What makes it special? *Journal of Teacher Education*, 59(5), 389-407. <https://doi.org/10.1177/0022487108324554> Barendsen, E., y Henze, I. (2019). Relating Teacher PCK and Teacher Practice Using Classroom Observation. *Research in Science Education*, 49(5), 1141-1175. <https://doi.org/10.1007/s11165-017-9637-z>

Barker, D., Quennerstedt, M., Johansson, A., y Korp, P. (2023). Fit for the job? How corporeal expectations shape physical education is teachers' understandings of content, pedagogy, and the purposes of physical education. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 28(1), 29-42. <https://doi.org/10.1080/17408989.2021.1934664>

Baumert, J., y Kunter, M. (2013). The Effect of Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge on Instructional Quality and Student Achievement. In *Cognitive Activation in the Mathematics Classroom and Professional Competence of Teachers* (pp. 175-205). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5149-5_9

Carlson, J., y Daehler, K. (2019). The PCK Summit: A process and structure for challenging current ideas, provoking future work, and considering new directions. In *Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers' Knowledge for Teaching Science*. (pp. 15-27). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315735665>

Castejón Oliva, J., y Fuentes-Guerra, J. G. (2017). Physical Education Content knowledge and pedagogical content knowledge in secondary education. *Retos*, 32, 146-151. <https://doi.org/10.47197/re-tos.v0i32.51845>

Chan, K. K. H., Rollnick, M., y Gess-Newsome, J. (2019). A Grand Rubric for Measuring Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge. In *Repositioning Pedagogical Content Knowledge in Teachers' Knowledge for Teaching Science* (pp. 253-271). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-5898-2_11

Chang, S. H., y Lee, J. (2020). The Application of a Logic Model for Planning a Professional Development Workshop for Physical Education Teachers. *International Journal of Kinesiology in Higher Education*, 4(4), 141-148. <https://doi.org/10.1080/24711616.2019.1710732>

Cocca, A., Veulliet, N., Drenowatz, C., Wirnitzer, K., Greier, K., y Ruedl, G. (2023). Assessment of a Novel Instrument Measuring Perceived Physical Education Teachers' In-Class Skills. *Behavioral Sciences*, 13(1), 42. <https://doi.org/10.3390/bs13010042>

Coetzee, C., Rollnick, M., & Gaigher, E. (2022). Teaching Electromagnetism for the First Time: a Case Study of Pre-service Science Teachers' Enacted Pedagogical Content Knowledge. *Research in Science Education*, 52(1), 357-378. <https://doi.org/10.1007/s11165-020-09948-4>

Corbin, C. B. (2021). Conceptual physical education: A course for the future. In *Journal of Sport and Health Science* (Vol. 10, Issue 3, pp. 308-322). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.10.004>

Dyson, B. (2014). Quality Physical Education: A Commentary on Effective Physical Education Teaching. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 85(2), 144-152. <https://doi.org/10.1080/02701367.2014.904155>

Emmanouilidou, K., Derri, V., Aggelousis, N., y Vassiliadou, O. (2012). Development and Evaluation of a Questionnaire to Assess Physical Educators' Knowledge of Student Assessment. *The Physical Educator*, 69(2), 105-118. <https://js.sagamorepub.com/index.php/pe/article/view/2551>

Gess-Newsome, J. (2015). A model of teacher's professional knowledge and skill including PCK. New York: Routledge. In A. Berry, P. Friedrichsen, & J. Loughran (Eds.), *Re-examining pedagogical content knowledge in science education* (pp. 28-42). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315735665-4/model-teacher-professional-knowledge-skill-including-pck-gess-newsome-julie>

Grossman, P. (1990). *The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education*. Teachers College Press, 185

Habyarimana, J. de D., Tugirumukiza, E., y Zhou, K. (2022). Physical Education and Sports: A Backbone of the Entire Community in the Twenty-First Century. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), 7296. <https://doi.org/10.3390/ijerph19127296>

Haron, M. Z., Zalli, M. M. M., Othman, M. K., y Awang, M. I. (2021). Examining the teachers' pedagogical knowledge and learning facilities towards teaching quality. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.11591/ijere.v10i1.20780>

Insook Kim (2021) Evidence-Based Practices for Developing In-Depth Content Knowledge of Physical Education Teachers, *International Journal of Kinesiology in Higher Education*, 5:4, 146-159, DOI: 10.1080/24711616.2020.1769515

Iserbyt, P., Coolkens, R., Looockx, J., Vanluyten, K., Martens, J., y Ward, P. (2020). Task Adaptations as a Function of Content Knowledge: A Functional Analysis. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 91(4), 539-550. <https://doi.org/10.1080/02701367.2019.1687809>

Iserbyt, P., Ward, P., & Li, W. (2017). Effects of improved content knowledge on pedagogical content knowledge and student performance in physical education. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 22(1), 71-88. <https://doi.org/10.1080/17408989.2015.1095868>

Jang, S. J. (2010). Assessing college students' perceptions of a case teacher's pedagogical content knowledge using a newly developed instrument. *Higher Education* 61(6), 663-678. <https://doi.org/10.1007/S10734-010-9355-1>

Jang, S. J., Guan, S. Y., y Hsieh, H. F. (2009). Developing an instrument for assessing college students' perceptions of teachers' pedagogical content knowledge. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 1(1), 596-606. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2009.01.107>

Jensen, B., Wallace, T. L., Steinberg, M. P., Gabriel, R. E., Dietiker, L., Davis, D. S., Kelcey, B., Minor, E. C., Halpin, P., y Rui, N. (2019). Complexity and scale in teaching effectiveness research: Reflections from the met study. *Education Policy Analysis Archives*, 27. <https://doi.org/10.14507/epaa.27.3923>

Jeschke, C., Kuhn, C., Heinze, A., Zlatkin-Troitschanskaia, O., Saas, H., & Lindmeier, A. M. (2021, July). Teachers' ability to apply their subject-specific knowledge in instructional settings—A qualitative comparative study in the subject's mathematics and economics. In *Frontiers in Education* (Vol. 6, p. 683962). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.683962>

Jiang, M., Yu, H., He, J., Qian, G., & Bialas, M. (2023). Professional Development Workshop for Physical Education Teachers in Southwest China: Benefiting Tai Chi Students with Pedagogical Content Knowledge. *Sustainability*, 15(13), 10541. <https://doi.org/10.3390/su151310541>

Kim, I., y Ko, B. (2020). Content Knowledge, Enacted Pedagogical Content Knowledge, and Student Performance Between Teachers with Different Levels of Content Expertise. *Journal of Teaching in Physical Education*, 39(1), 111-120. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2018-0292>

Kirschner, S., Borowski, A., Fischer, H. E., Gess-Newsome, J., y von Aufschnaiter, C. (2016). Developing and evaluating a paper-and-pencil test to assess components of physics teachers' pedagogical content knowledge. *International Journal of Science Education*, 38(8), 1343-1372. <https://doi.org/10.1080/09500693.2016.1190479>

Lai, Y. C., y Peng, L. H. (2020). Effective teaching and activities of excellent teachers for the sustainable development of higher design education. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/su12010028>

Lee, Y. S., y Dervent, F. (2016). Measuring pedagogical content knowledge in preservice teachers in phys- ical education. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10721.30561>

Leo, F. M., Flores-Cidoncha, A., Ramírez-Bravo, I., López-Gajardo, M. A., y Pulido, J. J. (2023). Teaching Methodology Instruments in Physical Education: A Systematic Review. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, 27(4), 377-390. <https://doi.org/10.1080/1091367X.2023.2197887>

Lieberei, T., Welter, V. D. E., Großmann, L., y Krell, M. (2023). Findings from the expert-novice paradigm on differential response behavior among multiple-choice items of a pedagogical content knowledge test - implications for test development. *Frontiers in Psychology*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1240120>

Loughran, J., Milroy, P., Berry, A., Gunstone, R., y Mulhall, P. (2001). Documenting Science Teachers' Ped- agogical Content Knowledge Through PaP-eRs. *Research in Science Education*, 31(2), 289-307. <https://doi.org/10.1023/A:1013124409567>

Loughran, J., Berry, A., & Mulhall, P. (2012). Pedagogical knowledge of content. In J. Loughran, A. Berry, & P. Mulhall (Eds.), *Science teachers' understanding and development of pedagogical content knowledge* (Vol. 12, pp. 7-14). SensePublishers, Róterdam. https://doi.org/10.1007/978-94-6091-821-6_2

Magnusson, S., Krajcik, J., Borko, H., Gess-Newsome, J., y Lederman, N. G. (1999). Examining pedagogical content knowledge. The construction and its implications for science education. Dordrecht: Kluwer academic Publisher.

Marcon, D., Graça, A. B. dos S., Nascimento, J. V. do Milistetd, M., y Ramos, V. (2015). The contribution of teaching practices on construction of the pedagogical content knowledge of future physical ed- ucation teachers. *Educación Física y Deporte*, 34(1). <https://doi.org/10.17533/udea.efyd.v34n1a05>

Martin, D., y Jamieson-Proctor, R. (2020). Development and validation of a survey instrument for meas- uring pre-service teachers' pedagogical content knowledge. *International Journal of Research & Method in Education*, 43(5), 512-525. <https://doi.org/10.1080/1743727X.2019.1687669>

Meier, S. (2020). Development and validation of a testing instrument to assess pedagogical content knowledge of German preservice physical education teachers. *Journal of Physical Education and Sport*, 20(5), 3010-3016. <https://efsupit.ro/images/stories/octombrie2020/Art%20409.pdf>

Meier, S. (2021). Pedagogical content knowledge in students majoring in physical education vs. sport science. The same but different? *German Journal of Exercise and Sport Research*, 51(3), 269–276. <https://doi.org/10.1007/s12662-021-00725-7>

Metzler, M. W. (2014). Teacher Effectiveness Research in Physical Education: The Future Isn't What It Used to Be. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 85(1), 14–19. <https://doi.org/10.1080/02701367.2014.872932>

Montoya, N.E., (2023). Pedagogical Content Knowledge in the Physical Education Field. A systematic re- view of the literature 2011-2022. *Retos*, 50, 1240–1250. <https://doi.org/10.47197/re- tos.v50.99378>

Montoya-Grisales, N. E., Almonacid-Fierro, A., Arroyave Giraldo, D. I., y González, K. B. V. (2022). Design and validation of a questionnaire to assess the Pedagogical Content Knowledge of Colombian Physical Education students in the practicum. *Pedagogy of Physical Culture and Sports*, 26(5), 300–310. <https://doi.org/10.15561/26649837.2022.0504>

Mosvold, R., & Fauskanger, J. (2014). Teachers' beliefs about mathematical horizon content knowledge. <https://www.cimt.org.uk/journal/mosvold2.pdf>

Namgail, N., y Mahadik, S. (2021). Relation of Pedagogical Content Knowledge (PCK) With Physical Education Lesson Plans and Physical Education Classes. *Elementary Education Online*, 20(6), 3212– 3219. <https://www.bibliomed.org/?mno=92335>

Nilsson, P., y Loughran, J. (2012). Exploring the Development of Pre-Service Science Elementary Teachers' Pedagogical Content Knowledge. *Journal of Science Teacher Education*, 23(7), 699–721. <https://doi.org/10.1007/s10972-011-9239-y>

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff,

J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 state- ment: An updated guideline for reporting systematic reviews. In *The BMJ* (Vol. 372). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>

Palacios-Picos, A., López-Pastor, V., y Fraile Aranda, A. (2019). Cuestionario de Percepciones de las Com- petencias Docentes de educación Física. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Acti- vidad Física y Del Deporte*, 19(75), 445. <https://doi.org/10.15366/rimcafd2019.75.005>

Park, S., y Chen, Y. (2012). Mapping out the integration of the components of pedagogical content knowledge (PCK): Examples from high school biology classrooms. *Journal of Research in Science Teaching*, 49(7), 922–941. <https://doi.org/10.1002/tea.21022>

Park, S., y Oliver, J. S. (2008). Revisiting the conceptualisation of pedagogical content knowledge (PCK): PCK as a conceptual tool to understand teachers as professionals. *Research in Science Education*, 38(3), 261–284. <https://doi.org/10.1007/S11165-007-9049-6>

Pazos-Couto, J. M., Toro Arevalo, S., Luhrs Middleton, O., & Hidalgo Kawada, F. (2020). Eco-motricity: An epistemic turn to re-thinking physical education in Chile. *Journal of Human Sport and Exercise*, 16(1). <https://doi.org/10.14198/jhse.2021.161.09>

Pišot, R., Plevnik, M., & Štemberger, V. (2014). Effective Teaching in Physical Education: Slovenian Perspective. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 85(2), 153-156. <https://doi.org/10.1080/02701367.2014.904715>

Pollock, D., Peters, M. D. J., Khalil, H., McInerney, P., Alexander, L., Tricco, A. C., Evans, C., de Moraes, É. B., Godfrey, C. M., Pieper, D., Saran, A., Stern, C., & Munn, Z. (2023). Recommendations for the extraction, analysis, and presentation of results in scoping reviews. *JBI Evidence Synthesis*, 21(3), 520-532. <https://doi.org/10.11124/JBIES-22-00123>

Seidel, T., y Shavelson, R. J. (2007). Teaching Effectiveness Research in the Past Decade: The Role of Theory and Research Design in Disentangling Meta-Analysis Results. *Review of Educational Research*, 77(4), 454-499. <https://doi.org/10.3102/0034654307310317>

Settlage, J. (2013). On Acknowledging PCK's Shortcomings. *Journal of Science Teacher Education*, 24(1), 1-12. <https://doi.org/10.1007/s10972-012-9332-x>

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher*, 15(2), 4-14. <https://doi.org/10.1007/s10972-012-9332-x>

Shulman, L.S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the new reform. *Harvard Educational Review*. 57: 1-22. <http://dx.doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411>

Song, H. (2021). Development and Verification of a Pedagogical Content Knowledge of Physical Education Scale for Republic of Korea Teachers. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(10), 913-924. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/4267>

Star, J. R. (2023). Revisiting the origin of, and reflections on the future of, pedagogical content knowledge. *Asian Journal for Mathematics Education*, 2(2), 147-160. <https://doi.org/10.1177/27527263231175885>

Talanquer, V. (2014). Razonamiento pedagógico específico sobre el contenido (RPEC). *Educación química*, 25(3), 391-397. 10.1016/S0187-893X(14)70554-3

Tossavainen, A. (2022). Student Teachers' Common Content Knowledge for Solving Routine Fraction Tasks. *LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education*, 10(2), 256-280. <https://doi.org/10.31129/LUMAT.10.2.1656>

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., Moher, D., Peters, M. D. J., Horsley, T., Weeks, L., Hempel, S., Akl, E. A., Chang, C., McGowan, J., Stewart, L., Hartling, L., Aldcroft, A., Wilson, M. G., Garritty, C., ... Straus, S. E. (2018). PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. *Annals of Internal Medicine*, 169(7), 467-473. <https://doi.org/10.7326/M18-0850>

Tsuda, E., Ward, P., Atkinson, O. J., He, Y., & Sazama, D. (2023). Establishing the Validity of a Test of Common Content Knowledge for Soccer. *International Journal of Kinesiology in Higher Education*, 7(1), 48-60. <https://doi.org/10.1080/24711616.2022.2034490>

Tsuda, E., Ward, P., Sazama, D., He, Y., Lehwald, H., Ko, B., Santiago, J. A., & Xie, X. (2022). Validating the Volleyball Common Content Knowledge Test. *The Physical Educator*, 79(5), 569-585. <https://doi.org/10.18666/TPE-2022-V79-I5-10958>

Ward, P., Dervent, F., Lee, Y. S., Ko, B., Kim, I., y Tao, W. (2017). Using Content Maps to Measure Content Development in Physical Education: Validation and Application. *Journal of Teaching in Physical Education*, 36(1), 20-31. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2016-0059>

Ward, P., Kim, I., Ko, B., & Li, W. (2015). Effects of Improving Teachers' Content Knowledge on Teaching and Student Learning in Physical Education. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 86(2), 130-139. <https://doi.org/10.1080/02701367.2014.987908>

Kasi, Y. F., Widodo, A., Samsudin, A., Riandi, R., Sola, G. Y., & Pao, B. (2024). The Birth, Growth, and Development of Pedagogical Content Knowledge (Pck). *KnE Social Sciences*, 9(19), 433-447. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i19.16532>